

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содиқова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Imomova Nozimaxon

Farg'ona davlat universiteti tarix fakulteti
sotsiologiya kafedrasida katta o'qituvchi f.f.d.(PhD),
e-mail: imomovanozima4@gmail.com

Karimova Maftuna

Farg'ona Davlat Universiteti tayanch doktoranti

O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183200>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining bolalarga nisbatan ijtimoiy siyosat printsiplari ilmiy asoslangan. Jumladan, bolalar huquqlarini qonuniy himoya qilish, bolalarning to'laqonli hayot kechirishga tayyorlash maqsadida oilani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari yoritilgan. Unda bolalarning hayot sifatining asosiy ko'rsatkichlarini davlat minimal ijtimoiy standartlarini belgilash va ularga rioya qilish kabi ko'rsatkichlarning mintaqaviy farqlarini hisobga olgan holda, mansabdor shaxslarning, fuqarolarning bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini taminlash tamoyillar belgilab berilgan.

Shuningdek maqolada oiladagi tazyiq va zo'ravonlikning samarali profilaktikasi bo'yicha huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, profilaktikasini samarali tashkil etishga doir fikr va mulohazalar, hamda bolaning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi boshqa tashkilotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: BMT, Yunesko, Qonunchilik, "PEKIN QOIDALARI", Konventsiya, Konstitutsiya, Kodeks, qonuniy manfaat, bolalar huquqlari.

Имомова Нозимахон

кафедра Социологии исторического факультета
Ферганского государственного университета
старший преподаватель д.ф.н. (PhD),
e-mail: imomovanozima4@gmail.com

Каримова Мафтуна

докторант Ферганского государственного университета

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно обоснованы принципы социальной политики Республики Узбекистан в отношении детей. В частности, выделены меры поддержки семьи со стороны

государства в целях законодательной защиты прав детей, подготовки детей к полноценной жизни. В нем изложены принципы обеспечения прав и законных интересов должностных лиц и граждан с учетом региональных различий таких показателей, как определение государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей и их соблюдение.

В статье также описаны мнения и комментарии по вопросам эффективной организации общей, специальной и профилактики преступлений, по эффективной профилактике домогательств и насилия в семье, а также государственной поддержки других организаций, осуществляющих деятельность по охране законные интересы ребенка.

Ключевые слова: ООН, ЮНЕСКО, законодательство, «ПЕКИНСКИЕ ПРАВИЛА», Конвенция, Конституция, Кодекс, законный интерес, права ребенка.

Imomova Nozimakhon

Department of Sociology, Faculty of History,
Fergana State University Senior Lecturer (PhD),
e-mail: imomovanozima4@gmail.com

Karimova Maftuna

Basic doctoral student of Ferghana State University

CHARACTERISTICS OF LEGISLATIVE STANDARDS DEFINING RESPONSIBILITY FOR VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article scientifically substantiates the principles of the social policy of the Republic of Uzbekistan in relation to children. In particular, measures to support the family from the state are highlighted in order to legally protect the rights of children and prepare children for a full life. It sets out the principles for ensuring the rights and legitimate interests of officials and citizens, taking into account regional differences in such indicators as the determination of state minimum social standards of the main indicators of the quality of life of children and their observance, are determined.

The article also describes opinions and comments on the effective organization of general, special and crime prevention, on the effective prevention of harassment and domestic violence, as well as state support for other organizations engaged in protecting the legitimate interests of the child.

Key words: UN, UNESCO, legislation, BEIJING RULES, Convention, Constitution, Code, legitimate interest, rights of the child.

KIRISH.

Shaxslarning o'zaro ijtimoiy munosabatlari asosida insoniyat taraqqiyotining o'ziga xos jihatlari va rivojlanish shakllari paydo bo'lgan. Tazyiq va zo'rvonlikka asoslangan deviant-xulq-atvor hamda o'zaro munosabatlar ham mazkur jarayonda o'z o'rniga ega. Qadimdan, ijtimoiy taraqqiyotning har bir bosqichida zo'rvonlikka asoslangan munosabatlarni ko'rish mumkin. Insoniyatga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik holatlarini ijtimoiy munosabatlar nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish insoniyat taraqqiyotini boshqa tomondan anglash imkonini beradi.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.07.2018 yildagi PQ-3827-son Qaroriga muvofiq, Respublikada og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan, shu jumladan jismoniy, axloqiy yoki mulkiy zarar yetkazish natijasida sodir etilgan huquqbuzarliklar tufayli jabr ko'rgan shaxslarga ko'maklashish va har tomonlama yordam ko'rsatish bo'yicha infratuzilmani yaratish alohida ahamiyatga ega [1].

Har yili sayyoramiz bo'ylab yarim milliondan ortiq odam zo'rvonlikdan vafot etadi, ko'pchiligi jamoaviy va shaxslararo nizolar natijasida tan jarohatlari oladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, zo'rvonlik dunyo bo'ylab 15 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan odamlar o'limining asosiy sabablaridan biridir[2].

Qonunchilik – bu qonun chiqaruvchi va ijro hokimiyatining oliy organlari tomonidan chiqariladigan me'yoriy hujjatlar tizimidir. O'zbekiston Respublikasi qonuniylik tizimiga quyidagilar kiradi:

- ✓ Konstitutsiya, konstitutsion qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis tomonidan yoki referendum orqali qabul qilinadigan qonunlar;
- ✓ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari;
- ✓ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari;
- ✓ O'zbekiston tomonidan e'tirof etilgan xalqaro huquqiy hujjatlar.

Konstitutsiyaviy hamda xalqaro qonunchilik bolalarni zo'ravonlikdan muhofaza qilish tamoyillarini (asoslarini) belgilab beradi. Ushbu soha me'yorlari qonunchilikning boshqa sohalarida yanada chuqurroq va aniqroq aks etgan.

ASOSIY QISM.

Mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha kompleks chora-tadbirlar, xususan, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, bu borada davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligini takomillashtirish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

2017– 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida “notinch oilalar farzandlari, uyushmagan yoshlar, ish bilan band bo'lmagan, “ommaviy madaniyat“ ta'siriga tushib qolgan yigit-qizlarning xatti-harakatlarini nazoratga olishda ularning ota-onalari mas'uliyatini oshirish, kashandalik, alkogolli ichimliklar iste'mol qilish va boshqa illatlar profilaktikasi“[3] kabi dolzarb vazifalar nazarda tutilgan. Bu esa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga ilg'or ish usullarini joriy etish, huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash bo'yicha fuqarolik jamiyati institutlari bilan samarali hamkorlik tashkil etishni taqozo etadi.

Bola huquqlari - bolaga nisbatan inson huquqlari toifasi, irqi, jinsi, tili, dini, tug'ilgan joyi, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiyligi, ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har bir bola ega bo'lishi kerak bo'lgan huquq va erkinliklar. Xalqaro huquqda 18 yoshga etmaganlarning barchasi bola deb tan olingan. Ayni paytda mamlakatimizda onalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash, bolalarning ma'naviy va jismoniy rivojlanishi uchun sharoitlar yaratish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi[19] talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va barkamol avlodni tarbiyalashni ta'minlashning institutsional va huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirish zarurati tobora ortib bormoqda.

Mamlakatimizning «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi[20] qonunning 11-moddasida bolaning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'ilganidan, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilganligidan xabardor bo'lgan shaxslar bu haqda bola haqiqatda turgan joydagi vasiylik va homiylik organiga ma'lum qilishlari kerak.

Shunday ma'lumotlar olingan taqdirda, vasiylik va homiylik organi bolaning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha zarur choralar ko'rishi shart. Bundan anglash mumkinki, bolalarni birinchi navbatda zo'ravonlikdan himoya qilish, agar buning imkoni bo'lmasa, zudlik bilan vakolatli organlarga murojaat qilish lozim.

Shu o'rinda, jinoiy qonunchilik bolalarga nisbatan zo'ravonlikning turli shakllariga nisbatan quyidagi javobgarlikni belgilab beradi:

✓ Jinoiy-protsessual qonunchilik bolalarga nisbatan zo'ravonlikni sodir etgan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortish tartibini belgilab beradi.

✓ Shuningdek, ma'muriy qonunchilik bolalarga nisbatan zo'ravonlikning jinoiy qonunchilikda nazarda tutilganidan ko'ra xavfsizroq darajada ko'rinishlari uchun javobgarlikni hamda ushbu zo'ravonlikni amalga oshirgan shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish tartibini ham belgilab beradi.

✓ Fuqarolik qonunchiligi bolaning zo‘ravonlik natijasida zarar yetkazilgan or-nomusi va qadr-qimmatini muhofaza qilish, ma'naviy zararining o‘rnini qoplash shartlari va tartibini belgilab beradi.

✓ Fuqarolik protsessual qonunchilik or-nomusi va qadr-qimmatni muhofaza qilish hamda ma'naviy zararining o‘rnini sud orqali qoplash tartibini belgilab beradi.

✓ Oila kodeksi bolalarni oiladagi zo‘ravonlikdan himoya qilishni tartibga soladi.

Bolaning huquq va qonuniy manfaatlari buzilganda, shu jumladan, ota-ona (ulardan biri) bolani tarbiyalash va ta'lim berish buyicha o‘z majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmaganda yoxud ota-onalik huquqlarini suiste'mol qilganda bola o‘z huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini so‘rab, vasiylik va xomiylik organiga, o‘n to‘rt yoshga to‘lganidan keyin esa, mustaqil ravishda sudga murojaat qilish huquqiga ega.

Bolaning xayoti yoki sog‘ligiga xavf tug‘ilganligidan, uning huquqiy va qonuniy manfaatlari buzilganligidan xabardor bo‘lgan shaxslar bu haqida bola ayni paytda yashab turgan joydagi vasiylik va xomiylik organiga ma'lum qilishi shart. Shunday ma'lumotlarni olgach, vasiylik va xomiylik organi bolaning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan zarur choralar ko‘rishi shart.

Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun-hujjatlar faqat ”Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi[4] Qonundan iborat emas. O‘zbekiston Respublikasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash masalalarini tartibga soluvchi qonun-hujjatlar tizimi yaratilgan. Ushbu tizim: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi; Fuqarolik kodeksi[5]; Oila kodeksi[6]; Mehnat kodeksi; Jinoyat kodeksi; Jinoiy-protsessual kodeksi; Jinoiy-ijroiya kodeksi; Ma'muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksni; ”Ta'lim to‘g‘risida”gi Qonunni; ”Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi Qonunni; O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risidagi Qonunni; O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi to‘g‘risidagi Qonunni; ”Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonunni; ”Odam savdosiga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi[7] Qonunni va boshqa bola huquqlarini amalga oshirish masalalarini tartibga soluvchi va tegishli davlat organlarining hamda jamoat tashkilotlarining hamda ota-onalarning ularni bajarish va buzilgan taqdirda himoya qilinishini ta'minlash bo‘yicha majburiyatlarini belgilaydigan qonun-hujjatlarni o‘z ichiga oladi. Bola huquqlari va erkinliklari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va boshqa qonun hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Bolalarga nisbatan davlatning huquqiy siyosatini belgilashda O‘zbekiston Inson huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro billda, ya'ni:

- Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida;
- Fuqarolik va siyosiy huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro paktda;
- Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktda; hamda Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konventsiya va boshqa xalqaro hujjatlarda aks etilgan bola huquqlariga oid xalqaro standartlarga tayanadi.

Bola huquqlarini ta'minlashda O‘zbekiston:

- Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi Konventsiyaga;

- Irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi Konventsiyaga;

- Qiynoq hamda muomala va jazolashning qattiq shafqatsiz, insoniylikka zid yoki qadr-qimmatni kamsituvchi turlariga qarshi Konventsiyasi kabi BMTning xalqaro shartnomalariga tayanadi[25].

BMTning asosiy 6 hujjatiga qo‘shilgach, O‘zbekiston Respublikasi xalqaro huquqning[19] umume'tirof etilgan tamoyillari va normalariga muvofiq tarzda bola huquqlarini ta'minlash bo‘yicha xalqaro majburiyatlarni o‘z zimmasiga oldi. BMTning ozodlikdan mahrum bo‘lgan voyaga yetmaganlarni himoya qilishga oid xalqaro normalari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining balog‘atga yetmagan bolalarga nisbatan odil sudlov yuritishga doir minimal standart qoidalari ("PEKIN QOIDALARI"), Birlashgan Millatlar Tashkilotining balog‘atga yetmagan bolalar o‘rtasida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan dasturiy printsiplari ("AR-RIYO'D DASTURIY

PRINTSIPLARI") va BMTning boshqa tavsiyalari odil sudlov sohasidagi bola huquqlarini ta'minlashga oid milliy qonunchilikni shakllantirishda, rivojlantirishda va takomillashtirishda inobatga olinadi.

Konventsiyaning eng asosiy tamoyillaridan biri - kamsitishga yo'l qo'ymaslik, biroq Konventsiyada kamsitishning tarifi berilmagan, lekin Konventsiya qoidalaridan kelib chiqqan xolda va boshqa tegishli xalqaro normalarga tayangan holda taxmin qilish mumkinki, kamsitishga yo'l qo'ymaslik – bolaning irqi, tana rangi, jinsi, dini, siyosiy yoki boshqa e'tiqodlari, milliy etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy ahvoli, sog'lig'i yoki tug'ilishi yoki boshqa holatlardan qat'i nazar bolaga zarar yetkazmasligini, imtiyozlar berilmasligini, jazo qo'llanilmasligini yoki muayyan huquqlardan mahrum bo'lmasligini bildiradi. Bu tamoyil qizlar va o'g'il bolalar, boy va qashshoqlar, shahar va qishloqda yashovchilar, ozchilikni tashkil etadigan millatga mansub bo'lganlar yoki mahalliy aholi vakillari Konventsiyada e'tirof etilgan asosiy huquqlardan bir xil tarzda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari keraqligi nazarda to'tadi.

Bola huquqlarini unnig sog'lig'iga va hayotiga xavf bo'lgan hollarda himoya qilish bo'yicha choralar Davlat ota-onalarga bolalarni tarbiya qilishda ko'mak ko'rsatishi kerak, lekin ba'zi hollarda bolani himoya qilish uchun oila hayotiga aralashishi shart. Bola huquqlari to'g'risidagi Konventsiya davlatlar zimmasiga quyidagi majburiyatlarni yuklaydi: Bolaning yashash huquqini himoya qilish va ularning omon qolishini va rivojlanishi ta'minlash (6-modda)[26];

Bola ota-onasi, qonuniy vakillari yoki ularga g'amxo'rlik ko'rsatayotgan shaxslarning qaramog'ida bo'lganda ularni jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan, shikastlanishdan yoki shafqatsiz muomaladan, beparvolik bilan munosabatda bo'lishdan, ekspluatatsiyadan hamda shahvoniy zo'ravonlikdan himoya qilish (19 - modda) 19-modda[27] davlatlardan bola huquqlarini himoya qilinishini ta'minlash uchun turli hil qonuniy, ma'muriy. Ijtimoiy va ta'lim bo'yicha choralar ko'rishni talab qiladi. 19(2)-modda shuni nazarda to'tadiki, davlat bolalarga g'amxo'rlik qilayotgan shaxslarga yordam ko'rsatish uchun ijtimoiy dasturlar va ogohlantirish choralari amalga oshirishi shart, chunki zo'ravonlik va bolaga nisbatan beparvolik munosabatda bo'lish ko'pincha ijtimoiy muammolar bilan bog'liq.

Davlat bolalarga munosib hamxo'rlikni ta'minlash masadida barchasini amalga oshirishi shart. Biroq agarda oila bolaning asosiy extiyojini ta'minlab bera olmasa yoki ta'minlamasa, jumladan agar bola jismoniy, ruhiy yoki shahvoniy ta'sir xavf ostida bo'lsa, davlat bu bolaning farovonligi himoya qilish maqsadida aralashishi shart. Bolaning shafqatsiz beparvolik bilan muomala qilishdan va zo'ravonlikdan himoya qilinishini ta'minlash uchun davlat shunday himoiya qilish tizimini kafolatlashi kerakki, u tizim xavf ostida bo'lgan bolalarni yoki shafqatsiz muomala qilinayotgan bolalarni aniqlashga va bu tizimning mo'taxassislariga va jamoat vakillariaga tegishli hokimiyat organlarga hiobot berish imkoniyatini berishi kerak. Bu tizim sud aralashuviga imkoniyat berishi kerak quyidagi maqsadlarda:

- jinoyatchini sud orqali ta'qib etish
- jazolash
- bolaning eng yaxshi manfaatlariga javob beradigan hollarda ota onasidan ajratish

Bola huquqlari to'g'risidagi Konventsiyaning 9-moddasiga[28] binoan, davlat bunday vaziyatlarda aralashishi kerak bo'lishi mumkin, lekin bu jarayonning adolatli va asosli bo'lishini ta'minlash uchun bir qator kafolatlarni belgilaydi. Bolani ajratish to'g'risidagi qaror tegishli qonun va protseduralar asosida vakolatli organ tomonidan qabul qilinish kerak va u qaror ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyati bo'lishi kerak. Apellyatsiya jarayoni bolaning noqonuniy va keraksiz ajratilish muddati iloji boricha qisqa bo'lishi uchun tezkor bo'lishi shart.

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga binoan, bolaning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'ilganligidan uning huquq va qonuniy manfaatlari buzilganligidan xabardor bo'lgan shaxslar bu haqda bola ayni paytda yashab turgan joydagi vasiylik va homiylik organiga ma'lum qilishi shart, shunday ma'lumotlarni olgach vasiylik va homiylik organi bolaning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan zarur choralar ko'rish zarur. Ushbu modda shuni bildiradiki, ota - onalar bolaga ziyon yetkazishi, uning insoniy qadr-qimmatini kamsitishi, ularni ekspluatatsiyaga unga shafqatsiz, g'ayriinsoniy muomala qilishga haqli emas.

Shu o'rinda, bola huquqlari buzilganligi to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar bu haqida vasiylik va homiylik organlariga xabar berishi shart. 18 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan vasiylikva homiylik qilish xalq ta'limi bo'limlarilariga yuklatilgan, sud tomonidan moumalaga layoqatsiz deb topilgana yoki layoqati cheklanganlarga nisbatan – sog'liqni saqlash bo'limlaiga, solig'i tufayli homiylikka mutoj shaxslarga nisbatan – ijtimoiy ta'minot bo'limlari zimmasiga yuklatilgan Vasiylik va homiylik organlariga ota-onalar, ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bola huquqlari buzilayotganligi haqidagi ma'lumotlar bolaning qarindoshlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari vakillari, NNT, qo'shnilar, ta'lim muassalari, sog'liqnisaqlash va boshqa shaxslar tomonidan taqdim etiladi. Ichki ishlar organlari vasiylik va homiylik organlariga bola huquqlari himoya qilishda va qonunda belgilangan tartibda bolalarga nisbatan o'z huquqlarini suistemol qilishga yo'l qo'ygan ota-onalar va boshqa shaxslarni javobgarlikka tortishda ko'mak ko'rsatadi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, tazyiq va zo'ravonlikka doir murosasizlik muhitini yaratish bo'yicha sa'y-harakatlarni doimiy ravishda izchil amalga oshirish sodir etilayotgan zo'ravonlikning kamayishiga olib kelishi aniq. BMTning asosiy 6 hujjatiga qo'shilgach, O'zbekiston Respublikasi xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalariga muvofiq tarzda bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha xalqaro majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi. BMTning ozodlikdan mahrum bo'lgan voyaga yetmaganlarni himoya qilishga oid xalqaro normalari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining balog'atga yetmagan bolalarga nisbatan odil sudlov yuritishga doir minimal standart qoidalari ("PEKIN QOIDALARI"), Birlashgan Millatlar Tashkilotining balog'atga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan dasturiy printsiplari ("AR-RIYO'D DASTURIY PRINTSIPLARI") va BMTning boshqa tavsiyalari odil sudlov sohasidagi bola huquqlarini ta'minlashga oid milliy qonunchilikni shakllantirishda, rivojlantirishda va takomillashtirishda inobatga olinadi.

Адабиётлар/Литература/ References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 02.07.2018 yildagi PQ-3827-son.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2001. – B. 7.
3. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida
4. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 07.01.2008 yildagi O'RQ-139-son
5. O'zbekiston respublikasining fuqarolik kodeksi ikkinchi qism.29.08.1996 yil.
6. O'zbekiston respublikasining oila kodeksi 30.04.1998 yil.
7. Mazkur Qonun O'zbekiston Respublikasining “Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida”gi 2020-yil 17-avgustdagi O'RQ-633-sonli.
8. Родина И.В. Социальная проблематизация насилия в семье в современной России. – С.7. <https://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-problematizatsiyanasiliya-v-seme>
9. “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni 2016 y.
10. “Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida”gi 2008yil 7yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
11. “Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida”gi 2010 yil 29 sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
12. “Vasiylik va homiylik to'g'risida”gi 2014 yil 2yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
13. “O'zbekiston Respublikasi bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyaga doir, bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasiga taalluqli fakultativ protokolga (Nyu-York, 2000 yil 25 may) qo'shilishi haqida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuni. 11.12.2008.
14. “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni 2.09.2019y.

15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
16. "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017 yil 14 martdagi PQ-2833-sonli Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevral "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325-son Farmoni.
18. O'zbekiston Respublikasi mazkur Xalqaro paktga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995-yil 31-avgustdagi 127-I-sonli "1966-yil 16-dekabrda fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilish haqida"gi qaroriga asosan qo'shilgan.
19. O'zbekiston Respublikasi uchun 1995-yil 28-dekabrda kuchga kirgan.
20. Имомова, Н. А. (2022, August). ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ: НА Имомова, Фарғона давлат университети "Ижтимоий иш" кафедраси ўқитувчиси Ф. ф. д.(PhD) imomovanozima4gmail. com. In Научно-практическая конференция.
21. Имомова, Н. А. (2022). МАМЛАКАТИМИЗДА МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИ ТИЗИМИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ. Academic research in educational sciences, 3(4), 1093-1102.
22. V 2006 g. na 61-y sessii Generalnoy Assamblei OON Generalny sekretar OON predstavil Doklad nezavisimogo eksperta dlya provedeniya issledovaniya OON po voprosu o nasilii v otnoshenii detey (http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_ru.pdf).
23. Globalny doklad o polozenii del «Nasilie i bullying v shkole». YuNESKO,2016. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf>
24. Имомова, Н. А. (2021). Ўзбекистонда ишчи кучи миграция жараёнларининг замонавий жараёнлари. журнал социальных исследований, 4(1).
25. Имомова, Н. А. (2020). Мамлакатда Ишчи Кучи Миграцион Харакатлари Холати Ва Ўзига Хос Худудий. Журнал Социальных Исследований, 3(3).
26. Issledovanie «Povedenie detey shkolnogo vozrasta v otnoshenii zdorovyya»: mejdunarodnyy otchet po rezultatam obsledovaniya 2009/2010 gg.
27. Barqaror rivojlanish maqsadlari (2019 y.). «Bolalarga nisbatan zo'ravonlik». Manbadan quyidagi manzil bo'yicha foydalanish mumkin: <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/violenceagainstchildren> (2019 yil 20 sentyabr holati bo'yicha)
28. <https://qoraqalpoq.adliya.uz/uz/news/detail.php>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000